

OLIIY MALAKALI TIBBIY XIZMATDAN FOYDALANISH HUQUQINING KONSTITUTSIYAVIY ASOSLARI

Umar Qurbonov

Toshkent davlat transport universiteti talabasi

Ilmiy rahbar: Toshkent davlat transport universiteti dotsenti Mafura Muxtarxanovna
Inagamova

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada oliy malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqining konstitutsiyaviy asoslari tahlili va O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida inson huquq va erkinliklari tibbiy xizmatdan yuklash muhimligi hamda uning qonuniy kafolatlarini yoritadi. Maqolada ushbu huquqning amalga oshirishda davlatning roli, sog'liqni saqlash tizimidagi mahsulotlar va standartlarga muvofiqlik masalalari o'rganiladi. Tadqiqot yordamga asoslanib, oliy tibbiy xizmatdan foydalanish huquqini ta'minlashga oid taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: malakali tibbiy xizmat, tibbiy rehabilitatsiya, tibbiy profilaktika, tibbiy sug'urta.

Ko'plab davlatlarning Konstitutsiyalarida oliy malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqi nazarda tutilgan, ushbu kafolatlarning amalga bajarilishi doimo davlat siyosatining diqqat markazida turadi. O'zbekistonning ijtimoiy siyosatida bu huquqni kafolatlashga qaratilgan chora-tadbirlar, jumladan, sog'liqni saqlash tizimidagi islohotlar dolzarb masalalardan biridir.

O'zbekiston Respublikasi sog'liqni saqlash tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar jarayonida aholining oliy malakali tibbiy xizmatga teng va adolatli kirish huquqini ta'minlash muhim vazifa hisoblanadi.¹

O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasining 48-moddasida "Har kim sog'lig'ini saqlash va malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqiga ega. O'zbekiston Respublikasi fuqarolari tibbiy yordamning kafolatlangan hajmini qonunda belgilangan tartibda davlat hisobidan olishga haqli. Davlat sog'liqni saqlash tizimini, uning davlat va nodavlat shakllarini, tibbiy sug'urtaning har xil turlarini rivojlantirish, aholining sanitariya-epidemiologik osoyishtaligini ta'minlash choralari ko'radi. Davlat jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish, aholi o'rtasida

¹ Inagamova M.M O'zbekiston Respublikasi yangi konstitutsiyasida ayol huquqlari himoyasining ayrim jihatlari // yangi O'zbekistonning yangi konstitutiya: Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi to'plami / O'zbekiston Respublikasi IIB malaka oshirish instituti, 2023 yil 103-106 b.

sogʻlom turmush tarzini shakllantirish uchun shart-sharoitlar yaratadi²” deb mustahkamlangan.

Har bir fuqaro sogʻligʻini saqlash va malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqiga ega ekanligi, uning asosiy inson huquqlari qatoriga kiradi. Bu, mamlakatda har bir fuqaro uchun sogʻliqni saqlash xizmatlariga kirish imkoniyatlari mavjudligini taʼminlashni anglatadi. Oʻzbekiston Konstitutsiyasi va sogʻliqni saqlash sohasidagi qonunlar orqali bu huquqning amalga oshirilishi kafolatlanadi.

Oʻzbekiston Respublikasi fuqarolarining davlat tomonidan taqdim etiladigan tibbiy yordamning hajmi qonun asosida belgilangan. Bu, tibbiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarining aniq va huquqiy jihatdan taʼminlanishini taʼminlashga qaratilgan. “Fuqarolar sogʻligʻini saqlash toʻgʻrisida”³gi Qonunning 8-moddasiga asosan davlat sogʻliqni saqlash tizimining davolash-profilaktika muassasalari aholiga davlat tomonidan kafolatlangan bepul tibbiy yordam koʻrsatadi. Bepul tibbiy yordam koʻrsatish hajmi va tartibi qonunchilik bilan belgilanadi.

Xususan, Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy-amaliy tibbiyot markazlarida Davlat byudjeti mablagʻlari hisobidan davolanadigan kasalliklar roʻyxati (roʻyxat raqami 3348, 09.02.2022-y.) tasdiqlangan boʻlib, unga muvofiq quyidagi tibbiyot markazlarida jamiyat hayotida uchrab turadigan juda koʻp kasalliklar Davlat byudjeti hisobidan daʼvolanadi:

18 yoshga toʻlmagan bolalar uchun:

- Respublika ixtisoslashtirilgan pediatriya ilmiy-amaliy tibbiyot markazida – 105 turdagi;
- Bolalar milliy tibbiyot markazida – 99 turdagi;
- Respublika ixtisoslashtirilgan dermatovenerologiya va kosmetologiya ilmiyamaliy tibbiyot markazida – 10 turdagi;
- Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy rehabilitatsiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazida – 32 turdagi;
- Respublika ixtisoslashtirilgan ftiziatriya va pulmonologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazida – 5 turdagi;
- Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazida – 8 turdagi;
- Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va tibbiy radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazida – 22 turdagi;

² Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi: // Oʻzbekiston Respublikasi qonuni. Oʻzbekiston Respublikasi Toshkent shahri 01.05.2023 19-modda Qonunchilik maʼlumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son.

³ Инагамова М.М Аёллар ҳуқуқларининг халқаро-ҳуқуқий нормалари // Одиллик мезони илмий-амалий, ҳуқуқий журнал –Тошкент. 2020. – Б.19-22.

- Respublika ixtisoslashtirilgan travmatologiya va ortopediya ilmiy-amaliy tibbiyot markazida – 41 turdagi;
- Respublika ixtisoslashtirilgan ko‘z mikroxirurgiyasi ilmiy-amaliy tibbiyot markazida – 21 turdagi;
- Akademik V.Vaxidov nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazida – 74 turdagi;
- Respublika ixtisoslashtirilgan neyroxirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazida – 25 turdagi;
- Respublika ixtisoslashtirilgan allergologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazida – 9 turdagi⁴.

18 yoshdan katta bo‘lgan bemorlar (kattalar) uchun:

- Akademik V.Vaxidov nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazida – 131 turdagi;
- Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazida – 12 turdagi;
- Respublika ixtisoslashtirilgan dermatovenerologiya va kosmetologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazida – 13 turdagi;
- Respublika ixtisoslashtirilgan ftiziatriya va pulmonologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazida – 12 turdagi;
- Respublika ixtisoslashtirilgan travmatologiya va ortopediya ilmiy-amaliy tibbiyot markazida – 40 turdagi;
- Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazida – 64 turdagi;
- Respublika ixtisoslashtirilgan neyroxirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazida – 25 turdagi;
- Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy rehabilitatsiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazida – 38 turdagi;
- Respublika ixtisoslashtirilgan urologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazida – 24 turdagi;
- Respublika ixtisoslashtirilgan ko‘z mikroxirurgiyasi ilmiy-amaliy tibbiyot markazida – 21 turdagi;
- Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va tibbiy radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazida – 52 turdagi;
- Respublika ixtisoslashtirilgan akusherlik va ginekologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazida – 27 turdagi;

⁴ O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti mablag‘lari hisobidan qoplanadigan tibbiy yordamning kafolatlangan hajmlari ro‘yxatini shakllantirish tartibi to‘g‘risida <https://lex.uz/uz/docs/-4535086>

- Respublika ixtisoslashtirilgan nefrologiya va buyrak transplantatsiyasi ilmiyamaliy tibbiyot markazida – 8 turdagi;
- Respublika ixtisoslashtirilgan allergologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazida – 9 turdagi;
- Virusologiya ilmiy tekshirish institutida – 25 turdagi;
- Respublika xirurgik angionevrologiya ixtisoslashtirilgan markazida – 22 turdagi⁵.

Bundan tashqari, “Fuqarolar sog‘lig‘ini saqlash to‘g‘risida”gi Qonunning 8-moddasiga muvofiq davlat sog‘liqni saqlash tizimi, jamoat birlashmalarining muassasalari ko‘rsatadigan birlamchi tibbiy-sanitariya yordami tibbiy xizmat ko‘rsatishning asosiy, qulay va bepul turi bo‘lib, quyidagilarni⁶:

- eng ko‘p tarqalgan kasalliklar, shikastlanish, zaharlanish va shoshilinch yordam talab etiladigan boshqa holatlarni davolashni;
- sanitariya-gigiyenaga doir va epidemiyaga qarshi chora-tadbirlar, eng muhim kasalliklarning tibbiy profilaktikasini o‘tkazishni;
- oilani, onalik va bolalikni muhofaza qilish tadbirlarini, turar joylarda fuqarolarga tibbiy-sanitariya yordami ko‘rsatish bilan bog‘liq boshqa chora-tadbirlar ko‘rishni o‘z ichiga oladi.

Xulosa o‘rnida qayd etish joizki, mamlakatimizda sog‘liqni saqlash sohasida fuqarolar uchun bir qancha kafolat va imkoniyatlar yaratilgan bo‘lib, ulardan foydalanish uchun har bir fuqaro sog‘liqni saqlash sohasidaga huquqiy bilimlarini oshirib borishlari kerak.

Mamlakatimizda sog‘liqni saqlash sohasidagi huquqiy bilimlarni oshirishi uchun quyidagi takliflarni berishimiz mumkin:

Har bir fuqaro sog‘liqni saqlash sohasidagi huquqlari haqida aniq va to‘liq ma‘lumotga ega bo‘lishi kerak. Buning uchun hukumat va tegishli tashkilotlar sog‘liqni saqlash huquqi bo‘yicha ommaviy ta‘lim dasturlarini ishlab chiqib, aholi o‘rtasida keng tarqatishi zarur. Bu dasturlar radio, televideniye, internet va jamoat joylarida (masalan, poliklinikalar, shifoxonalar, mahalla maslahat xonalari) taqdim etilishi mumkin.

⁵ O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti mablag‘lari hisobidan qoplanadigan tibbiy yordamning kafolatlangan hajmlari ro‘yxatini shakllantirish tartibi to‘g‘risida // Qonun 30.09.2019 O‘RQ-832-son (Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 30.09.2019-y., 09/19/832/3842-son; Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 05.04.2022-y., 09/22/153/0266-son) <https://lex.uz/uz/docs/-4535086>

⁶ O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolar sog‘lig‘ini saqlash to‘g‘risida // O‘zbekiston Respublikasining Qonuni 29.08.1996 265-I-son Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 05.01.2018-y., 03/18/456/0512-son; 2019-y., 2-son, 47-modda, 23.05.2019-y., 03/19/540/3167-son, 24.05.2019-y., 03/19/542/3177-son; 05.09.2019-y., 03/19/564/3690-son, 13.09.2019-y., 03/19/567/3737-son; 04.12.2020-y., 03/20/653/1592-son; Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son; 03.08.2021-y., 03/21/705/0742-son; 18.05.2022-y., 03/22/770/0424-son; 04.11.2022-y., 03/22/800/0990-son; 21.01.2023-y., 03/23/815/0044-son; 31.05.2024-y., 03/24/928/0384-son; 09.09.2024-y., 03/24/957/0689-son; 21.09.2024-y., 03/24/963/0735-son <https://lex.uz/ru/docs/-26013>

Davlat tomonidan tibbiy xizmatlar va huquqiy yordamning mavjudligi haqida jamoatchilikka muntazam ravishda xabarlar berib borish kerak. Bu orqali fuqarolar tibbiy yordam olishda o'z huquqlarini to'liq tushunishlari va unga muvofiq harakat qilishlari mumkin. Shuningdek, huquqiy maslahatlar va tibbiy yordamga bo'lgan ehtiyojni qanday qondirish haqida keng qamrovli ma'lumotlar taqdim etilishi zarur.

REFERENCES

1. Инагамова М.М. Сифатли таълим тизимини ривожлантиришнинг баъзи стратегик асослари //Республикаси ИИВ Малака ошириш институти ахборотномаси. Т.– 2023. № 3. 63-70 б.
2. Инагамов М.М. Ўзбекистонда аёлларга нисбатан зўравонлик масалалари: муаммолар, ютуқлар ва истiqболлар//International Journal of Intellectual and Cultural Heritage Volume: 3 Issue: 06 | 2023 ISSN: P – 2181-2306, E – 2181-2314. P. 107-112
3. Инагамова М.М., Жўрабоев Н. Ю. Туркистонлик аёлларнинг сиёсий мақоми//Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. (E)ISSN: 2181-1784 4 (5), May, 2024. Б.78-90
4. Инагамова М.М Оила, никоҳ муносабатларида маҳалла институтининг ташкилий-хуқуқий жиҳатлари//Yangi O'zbekiston taraqqiyotida ilm-fan istiqbollari" mavzusidagi davra suhbat materiallari to'plami. – Toshkent. Jamoat xavfsizligi universiteti nashriyoti. 2022. – Б. 48-55
5. Инагамова М.М Конституциявий ислохотларда инсон–жамият– давлат масалаларининг ривожланиш босқичлари//«O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi - inson qadrini ulug'lash, erkin va farovon hayotimiz kafolati» mavzusidagi ilmiy amaliy konfirensiya. – Toshkent. Republican Scientific and Practical Conference. December 1. Т.: 2023. Б. 59-64.
6. Инагамова М.М Конституциявий ислохотлар – аёл хуқуқлари ҳимоясининг гарови// Конституция – тинчлик ва тараққиёт кафолати: Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинган куннинг 27 йиллиги байрамини нишонлаш мақсадида ўтказилган Республика илмий-амалий конференция материаллари (2019 йил 5 декабрь). –Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2020. –Б.121-125.
7. Ўзбекистоннинг мақсадли тараққиёт стратегияси уюшган жиноятчилик, экстремизм ва терроризмга қарши курашишнинг хуқуқи кафолати//Трансмиллий уюшган жиноятчилик, терроризм ва экстремизмга қарши курашда ички ишлар органларининг роли ҳамда ҳамкорлик йўналишлари: Республика илмий-амалий конференция тўплами / Масъул

- мухаррир техника фанлари номзоди, доцент О.Т.Ахмедов. –Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Малака ошириш институти, 2023. – Б.5-9.
8. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. -Т. O'zbekiston- 2023.
9. “Fuqarolar sog‘lig‘ini saqlash to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Qonuni.
10. “Fuqarolar sog‘lig‘ini huquqiy jihatdan muhofaza qilish” O‘zbekiston Respublikasi Qonuni
11. G‘iyosov Z.A. Vrach faoliyatining hususiy asoslari / Z.A. G'iyosov. -Toshkent: «Tafakkur-Bo‘stoni», 2012. -244 b/
12. Muminov Abdulxay Rashidovich, Tillabaev Mirzatillo Alisherovich Inson huquqlari: darslik /Muminov A.R., Tillabaev M.A. Mas‘ul muharrir A.X. Saidov. - 2-nashr. –Т.: “Adolat” nashriyoti, 2013. – 402 bet.
13. Дадашева А.А. The role of mass media in the development of civil society in new Uzbekistan // Educational Research in Universal Sciences VOLUME 2.ISSUE 4. 2023. P. 203-207.
14. Дадашева А.А. Янги Ўзбекистонда маҳаллий ижро органлари фаолиятида жамоатчилик назорати// Фалсафа ва ҳуқук. 2022/2. Б-137-138.
15. Дадашева А.А. Давлат хизматини ислоҳ қилиш шароитида ҳокимлар фаолияти устидан жамоатчилик назоратини амалга оширишнинг асосий йўналишлари// Tashkent State Transport University Google Scholar indexed Prospects for Training International Specialists in the Field of Transport DOI: 10.24412/2181-1385-2022-1 Volume 3 TSTU Conference 1 2022 . Б. 117-122.
16. Дадашева А.А. Жамоатчилик фикри-фуқаролик жамиятини ривожлантиришнинг муҳим омили// Ўзбекистон Республикаси Президент ҳузуридаги давлат бошқаруви академияси. Жамият ва бошқаруви. Тошкент. № 2 (92). 2020. Б-125-129.
17. Дадашева А.А. Маҳаллий ижро ҳокимияти фаолияти устидан жамоатчилик назоратини натижадорлигини оширишнинг илмий-назарий ечимлари// Ҳуқуқий тадқиқотлар журнали. 2-махсус сон. Тошкент. 2020. Б-227-232